

УДК 372.853

VI SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN “TƏBİƏT” FƏNNİNİN “MADDƏNİN XASSƏLƏRİ” BÖLMƏSİNİN TƏDRİSİ ZAMANI EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə VI sinif şagirdlərinin “Təbiət” fənninin “Maddənin xassələri” bölməsinin tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Əvvəlcə mövzunun müasir dövr üçün aktual xarakter daşması qeyd olunur. Daha sonra bölməyə aid mövzuların tədrisi prosesində şagirdlərə mühüm ekoloji bilik və məlumatlar çatdırılır. Onların möhkəmləndirilməsi məqsədilə ekoloji sual, sual-cavablardan istifadə üzrə nümunələr verilir. Yekunda şagirdlərin qiymətləndirilməsi aparılır.*

***Açar sözlər.** Diffuziya hadisəsi, qazlarda diffuziya, mayelərdə diffuziya, ekoloji çirklənmə, ekoloji sual, ekoloji sual-cavab, “Milli Proqram”*

Müasir dövrdə cəmiyyətin tələbatlarına uyğun iri sənaye müəssisələri və heyvandarlıq komplekslərinin sayı sürətlə artmaqdadır. Bunlar isə ətraf təbiət mühitinin dözülməz ekoloji çirklənməsini şərtləndirir. Bəşəriyyət ekoloji böhran həddinə xeyli dərəcədə yaxınlaşmışdır. İndiki və yaxın gələcək nəsillərin yaşayış və əmək fəaliyyəti şəraiti sanitar-gigiyenik normalar həddini çox ərazilərdə aşmışdır. Əlbəttə, mütərəqqi və inkişaf etmiş dünya dövlətləri ciddi narahatlıq hissələri keçirir, ətraf təbiət mühitinin mühafizəsi və ondan səmərəli istifadəyə həsr olunan Konvensiyalara qoşulur, əməli tədbirlərdə yaxından iştirak edirlər. Lakin praktiki həyat təcrübəsi göstərir ki, bütün bunlar kifayətedici deyildir və əhalinin geniş təbəqələrinin ekoloji maarifləndirilməsi də zəruridir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında dayanıqlı Ekoloji Cəhətdən sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram” böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Belə ki, “Milli Proqram”ın “Elm, Təhsil və Mədəniyyət” bölməsində müvafiq praktiki istiqamətlər öz əksini tapmışdır. Konkret olaraq ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə mürəkkəb və məsuliyyətli işlərin yerinə yetirilməsi düşmüşdür.

Ekologiya təbiət elmlərilə sıx bağlı olduğundan, VI sinif şagirdlərinin “Təbiət” fənninin “Maddənin xassələri” bölməsinin tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirilməsi məsələlərinə toxunulmuşdur. Bölmədəki mövzular üzrə ekoloji bilik və məlumatlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir.

5.1 Maddənin fiziki xassələri- Ekologiya haqqında ümumi məlumat

5.2 Maddənin sıxlığı-Əsas ekoloji qanunlar

5.3 Maddəni təşkil edən zərrəciklər-Ətraf mühitin əsas çirklənmə növləri

5.4 Su molekulu-Qlobal ekoloji Problemlər

5.5 Diffuziya-Atmosferin və su mühitinin ekoloji çirklənməsi.

Şagirdlərə mühüm ekoloji bilik və məlumatlar öyrədildikdən sonra onların möhkəmləndirilməsi məqsədilə aşağıda verilən ekoloji sual və ekoloji sual-cavab nümunələrindən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur:

Qazlarda və mayelərdə diffuziya hadisəsi üzrə ekoloji suallar

1. İçərisində su olan stəkana manqan dənəcini daxil edərək müşahidənin sonunda hansı hadisənin baş verdiyini əsaslandırın. Ekoloji çirklənmə oldumu?

2. Hər ikisi su ilə doldurulmuş fincana eyni miqdarda limon turşusu dənəciklərini daxil etdikdən sonra, birini stolun üstünə, digərinin isə soyuducuya qoyun. Bir müddət sonra baş vermiş dəyişiklik hansı hadisənin nəticəsi olmuşdur?

3. Duzlanmış balığı 20 dəq. otaq temperaturunda suda saxlayın. O, daha az duzlu olacaqdır. Səbəbini izah edin. Ekoloji çirklənmə baş verdi mi?

4. Çörək zavodunun yanında çörəyin iyi aşkar hiss edilir. Bu hadisə ekoloji çirklənmə səbəbindəndirmi? Əsaslandırın.

5. Qənnadi fabrikinin ətrafı adətən vanil və ya şokoladla xoş iyə səbəb olur. Bu hadisə ekoloji çirklənməyə nümunə ola bilərmi?

6. Eyni temperaturda diffuziya hadisəsi mayelərdə qazlara nisbətən yavaş baş verir. Nə üçün?

7. Diffuziya hadisəsi atmosferin, eləcə də maye mühitlərinin ekoloji çirklənməsini törədirmi?

8. Hansı hallarda diffuziya hadisəsi faydalı, digər hallarda isə zərərli? Nümunələr göstərin.

Qazlarda diffuziya səbəbindən atmosferin çirklənməsi üzrə ekoloji sual-cavablar:

1. Atmosferdə aerosol çirklənmələr özünü nədə göstərir?

-Aerosol çirklənmələr özünü atmosferdə tüstü və duman şəklində göstərir.

2. Təbii aerosollar haqqında nə demək olar?

-Təbii aerosollar vulkan püskürmələri, meteoritlərin yanması, torpaq və dağ süxurlarının zərrəciklərini yer səthindən qaldıran toz bunulğanlarının meydana gəlməsində, həmçinin meşə və çöl yangınları nəticəsində yaranır və troposferə, nadir hallarda isə stratosferə nüfuz edir.

3. Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələri hansılardır?

- Bu mənbələr yüksək zərrəciqli kömür işlədən istilik elektrik stansiyaları, zənginləşdirici fabriklər, metallurgiya, sement, maqnezit və qurum zavodlarından ibarətdir.

4. Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibi necədir?

- Aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibini çox vaxt silisium, kalsium və karbon (yaranmamış kömür, qurum, qatvan) birləşmələri, nadir hallarda isə metal oksidləri, habelə asbest təşkil edir.

5. Üzvi tozlara hansı müxtəliflik xasdır?

- Onların tərkibinə alifatik və aromatik karbohidrogenlər, turşuların duzları daxildir. Neftemalı və digər oxşar müəssisələrdə qalıq neft məhsullarının yanması nəticəsində yaranırlar.

6. Aerosolun mənşəyindən və əmələ gəlmə şəraitindən asılı olmayaraq tüstü və duman necə adlanır?

- Bərk zərrəciyinin ölçüsü 5 mkm-dən az olan aerosol tüstü, çox kiçik maye zərrəciklərinə malik olan isə duman adlanır.

7. Atmosferə diffuz edən bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən, yoxsa süni mənbələrdən daha çoxdur?

- Bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən ildə 768-1900 milyon ton, süni mənbələrdən isə 185-415 milyon ton təşkil edir.

8. Atmosfer tozu və aerosollar günəş şüalanmasına necə təsir edir?

- Onlar şüa enerjisinin səpilmə, qayıtma və udulması nəticəsində günəş şüalanmasını zəiflədir.

9. Atmosferin intensiv çirklənməsinin uzun müddət saxlanması nəyə səbəb olur?

- Bu vəziyyət temperaturun aşağı düşməsinə və iqlim şəraitinin lokal dəyişməsinə səbəb olur. Belə hal iri şəhər və sənaye mərkəzlərində qeydə alınır.

10. Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə necə təsir edir?

- Onlar insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə mənfi təsir edir.

11. İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?

- Bununla əlaqədar atmosferə karbon qazı, dəm qazı, kükürd 4-oksidi, metan, azot oksidləri və s. birləşmələr nüfuz edir.

12. Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?

- Bunlar tüstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, uçucu karbohidrogenlər, kükürd və azot oksidləri, fosfor birləşmələri, hidrogen sulfid, ammoniyak, xlor və hidrogen flüoriddir.

13. Atmosferdə kükürd 4-oksidi olmasının orta hesabla neçə gün təşkil edir və bu nəyə səbəb olur?

- Bu müddət orta hesabla 15 gün təşkil edir və atmosferdə kimyəvi çevrilmələrə-oksidləşmə və sulfat turşusunun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Onlar da turşu yağışları şəklində yerə düşür.

14. Şəhərlərin havasında kanserogen aktivliyə malik hansı maddələr olur?

- Bunlar benzapiren və digər aromatik karbohidrogenlərdir. Onlar sənaye müəssisələrinin qazanxanalarından və avtonəqliyyatın işlənmiş qazlarından daxil olur.

15. İstixana effektini hansı qazlar şərtləndirir?
- İstixana effektini qeyri-simmetik molekullu iki, üç və üçdən böyük atoma malik olan qazlar törədir.
16. İstixana effektinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
- Təmiz atmosfer İQ-şüalanma üçün şəffafdır. İstixana qazlarının buxarlarına malik atmosfer isə infraqırmızı şüaları udur, nəticədə onun qızması baş verir.
17. Hansı antropogen mənbələrdən atmosfərə daha çox karbon 4-oksidi daxil olur?
- Energetika və metallurgiya müəssisələri, habelə daxili yanma mühərriklərindən istifadə edən nəqliyyat atmosfərə daha çox karbon 4-oksidi verir.
18. Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% artması nəyə səbəb olacaqdır?
- Bu hal Yer səthinin temperaturunun 1,2-2⁰ C yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır.
19. Atmosferdə hansı qazların üstün miqdarı artır?
- Bu qazlar metan və ammoniyakdan ibarətdir.
20. İqlimşünasların fikrincə, Yerdə istiləşmə necə qiymətləndirilir?
- Onlara görə, Yerdə istiləşmə temperaturun 0,1⁰ C artmasında əhəmiyyətli, temperaturun 3,5⁰ C qədər artması isə böhran halı kimi qiymətləndirilir.
21. Antropogen mənşəli əsas azot oksidləri mənbələri hansılardır?
- Bu mənbələr yanacaq yandırılan daxiliyanma mühərrikləri, yüksək temperaturlu energetik qurğular, raketlər və ifratsəs təyyarələrindən ibarətdir.
- Mayələrdə diffuziya səbəbindən su mühitlərinin çirklənməsi üzrə ekoloji sual-cavablar:**
1. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni hansı maddələr yaradır?
- Belə bir təhlükəni fenollar, neft, neft məhsulları, ağır metallar, pestisidlər törədir.
2. Dünya okeanının çirklənməsi nə ilə bağlıdır?
- Bu onun kvatoriyasına böyük miqdarda zərərli antropogen maddələrinin daxil olması ilə əlaqədardır.
3. Hal hazırda su mühitlərinə hər il hansı miqdarda və nə qədər kimyəvi birləşmə daxil olur?
- Su mühitlərinə hər il 1,2 milyard tona qədər və 30 mindən artıq müxtəlif birləşmələr daxil olur.
4. Çirkləndirici kimyəvi maddələrin dənizə düşməsinin əsas yolları hansılardır?
- Bunlar birbaşa dənizə atılmalar, birbaşa çaylara axarlarla dənizə olan atılmalar, atmosfərə atılmalar yağıntılarla dənizədir.
5. Su mühitlərinə çirkləndirilmiş nələr daxil olur və nəticəsi?
- Onlara çirkləndirilmiş məişət, sənaye mənşəli çirkab suları, güclü sellər zamanı tarlalardan yuyulan zəhərli maddələr və gübrələr, çirkləndirilmiş atmosfer yağıntıları daxil olur. Çay axıntıları ilə bu cür çirklənmələr yüzlərlə və hətta minlərlə kilometr məsafələrə aparılır.
6. Sənayedə sudan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
- Sənayedə sudan məhlulların hazırlanması, qızdırılma və soyudulmanın müxtəlif reaksiyaları, xammalın daşınması, məmulatların yuyulması və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.
7. Su işlədikdən sonra necə olur?
- İşlədilən suyun bir hissəsi kimyəvi və fiziki olaraq əlaqələndirilir, bir hissəsi də kimyəvi qarışıqlarla çirklənmiş halda su mühitlərinə qayıdır.
8. Çirkab suları və ya süxurdan filtrasiya vasitəsilə su obyektlərinə nələr daxil olur?
- Bura insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və bir sıra istehsalatların tullantıları aiddir.
9. Su mühitlərinə daxil olmuş insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantıları necə parçalanır?
- Su mühitlərində onlar aerob mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində parçalanır.
10. Çirklənmiş su obyektlərində oksigen çatışmamazlığı nəyə səbəb olur?
- Oksigen çatışmamazlığı aerob orqanizmlərin kütləvi məhvini və qıvcırma ilə biokütləni dağıdan anaerob mikroorqanizmlərin çoxalmasını törədir.

11. Yarışqanların, plastmasların və koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə hansı çirkləndiricilər daxil olur?

- Bu məhsulları istehsal edən müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə fenollar, onların halogenli birləşmələri daxil olur.

12. Hansı hallarda neft və neft məhsulları su obyektlərinə düşür?

- Onlar quyuların qazılması, daşımalarda itkilər, tankerlərin qəzaları və tutumların yuyulması nəticəsində axıntılar zaman su mühitlərinə düşür.

13. Neft məhsulları hidrobiosenozlara necə təsir edir?

- Mənfi təsir edir. Belə dəniz məhsullarının istifadəsi adamların sağlamlığına təhlükə yaradır.

14. Sintetik səth-aktiv maddələr su tutarlarına nələrə daxil olur?

- Onlar su mühitlərinə məişət, sənaye və kənd təsərrüfatının çirkab suları ilə daxil olur.

15. Səth-aktiv maddələr ekoloji hansı maddələrə aiddirlər?

- Onlar ekoloji sərt maddələrə aiddirlər və su tutarlarının vəziyyətinə son dərəcə mənfi təsir edirlər.

“Təbiət” fənninin “Maddənin xassələri” bölməsinin hər bir mövzusunun tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirmə işinə 15-20 dəq. vaxt ayrılması məsləhətdir. Bu müddətdə şagirdlər ekoloji maarifləndirilir, onların həm fiziki və həm də ekologiya üzrə bilikləri ümumiləşdirilərək vahid qiymət yazılır.

Qeyd edək ki, ekoloji maarifləndirmə işində fənn müəllimi müvafiq dərsliklərdən, əyani vasitələrdən və internet resurlarından istifadə etməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı-2003
2. Əliyev A.Ə. Respublika elmi konfransın materialları. Lənkəran, 2023, s. 26-27
3. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. и Ярошенко Ю.Г. М., -2014
4. Y.İslamzadə və b. Təbiət 6-cı sinif. 1-ci hissə. Bakı – 2024.
5. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 кл. М.-2017.
6. Перышкин А.В. Физика 7 кл. М.-2013.
7. Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика 7 кл. М.-2024